

5.

**SIMPOZIJUM
LOGOPEDA
SRBIJE**

Timski rad u logopediji i defektologiji

9. i 10.04.2022. | Hotel Palace, Beograd

**ORGANIZATOR:
UDRUŽENJE LOGOPEDA
SRBIJE**

TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI

TEAM WORK IN LOGOPEDICS AND SPECIAL EDUCATION

Zbornik radova

Collection of papers

5. SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE

**SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE OF LOGOPEDISTS
OF SERBIA**

Beograd, 09-10. aprila 2022.

Belgrade, April, 09-10. 2022.

Izdavač / Publisher:

**Udruženje logopeda Srbije, 11070 Beograd, Bežanijskih ilegalaca 62/
Association of logopedists of Serbia, 11070 Belgrade, Bežanijskih ilegalaca 62,
www.udruzenjelogopedasrbije.com**

Naučni odbor

1. prof. dr Slavica Golubović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
2. prof. dr Mile Vuković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
3. prof. dr Mirjana Petrović-Lazić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
4. prof. dr Nadica Jovanović Simić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
5. prof. dr Nenad Glumbić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
6. prof. dr Jasmina Karić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
7. prof. dr Sanja Ostojić-Zeljковиć- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
8. prof. dr Sanja Đoković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
9. prof. dr Ljubica Isaković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
10. prof. dr Jasmina Kovačević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
11. prof. dr Vesna Radovanović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
12. prof. dr Ivana Veselinović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
13. prof. dr Mirjana Đorđević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
14. prof. dr Snežana Ilić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
15. prof. dr Vesela Milankov- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
16. prof. dr Zoran Komazec- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
17. prof. dr Tatjana Krstić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
18. prof. dr Špela Golubović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
19. prof. dr Aleksandra Matić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
20. prof. dr Medina Vantić Tanjić- *Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli*
21. izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza- *Republika Hrvatska, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb*

22. doc. dr Mina Nikolić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
23. doc. dr Bojana Drljan- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
24. doc. dr Ivana Arsenić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
25. doc. dr Mia Šešum- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
26. doc. dr Sanela Slavković- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
27. doc. dr Renata Škrbić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
28. doc. dr Mila Veselinović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
29. doc. dr Ana Poposka- *Republika Makedonija, JZU Zavod za rehabilitaciju sluha i govora i glasa, Skoplje*
30. doc. dr Suzana Jelčić Jakšić- *Republika Hrvatska, Sveučilište u Rijeci*
31. dr med. Milica Pejović Milovančević- *Institut za mentalno zdravlje, Beograd*
32. prim.dr sc.med. Jovana Ječmenica- *Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“, Beograd*
33. dr sci. Violeta Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
34. dr sci. Stevan Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
35. dr sci. Valentina Dukovska- *Republika Makedonija, JZU Univerzitetaska klinika za detski bolesti, Skoplje*
36. dr sci. Ivana Šehović- *Republika Srbija, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd*
37. dr sci. Silvana Filipova- *Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje*

Organizacioni odbor

1. Nataša Labović Obradović
2. Prof. dr Vesela Milankov
3. Una Umićević
4. Milena Anđelkov
5. Marijana Mirković
6. mr Nada Petrović
7. Olivera Vilimanović
8. Tamara Radojević

ZNAČAJ PROCENE POTREBA ZA PODRŠKOM RODITELJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I HRONIČNIM BOLESTIMA

Doc. dr Sanela Slavković

Prof. dr Špela Golubović

Mila Drljača

***Apstrakt:** Roditeljstvo je vrlo specifičan proces u kome je uloga roditelja da razvijaju socijalne, intelektualne, emotivne i fizičke sposobnosti deteta. Dete sa smetnjama u razvoju ima specifične potrebe (zdravstvene, obrazovne i druge) te se zbog toga porodica suočava sa drugačijim zahtevima u odnosu na porodice koja imaju decu tipičnog razvoja.*

Osnovni cilj ovog istraživanja je proceniti potrebe roditelja dece sa smetnjama u razvoju ili hroničnim bolestima vezano za usluge i podršku koja im je potrebna.

U istraživanju je učestvovalo 50 roditelja dece sa smetnjama u razvoju i/ili hroničnim bolestima starosti do sedam godina. Pored opšeg upitnika primenjena je Skala za procenu potreba roditelja/staratelja.

Rezultati ukazuju da je roditeljima potrebna podrška u odabiru adekvatnih programa edukacija za njihovo dete (odabir vrtića, škole), potom su im potrebne informacije o budućim uslugama za njihovo dete, edukacija o tehnikama prevladavanja stresa kao i finansijska participacija za edukativne usluge i tretmane njihove dece.

Prikupljeni podaci su važni jer ukazuju koji je to vid podrške roditeljima neophodan i u kom domenu. Kada to znamo, onda imamo korisne informacije o tome kako dalje da postupamo u radu sa porodicom i u kom pravcu da usmerimo resurse.

***Ključne reči:** potrebe roditelja, procena, deca sa smetnjama u razvoju, podrška*

UVOD

Procena porodice deteta u ranom detinjstvu zasniva se na ubeđenju da se razvoj deteta mora posmatrati i razumeti u kontekstu sredine u kojoj dete odrasta. Zbog toga procena porodice, njenih kapaciteta i funkcionisanja je rutinska praksa kada se radi u ranoj intervenciji u detinjstvu (Cunningham, 2002). Takođe, razumevanjem okolnosti pod kojim porodice brinu o detetu sa smetnjama u razvoju, možemo identifikovati područja u kojima možemo usluge unaprediti i poboljšati (Seok Hong Tan, 2017).

Uprkos svemu što je promovisano u podršci porodicama dece sa smetnjama u razvoju u sistemu rane intervencije, u protekloj deceniji, njihove potrebe još uvek nisu prepoznate i sistematizovane na pravi način.

Istraživanja pokazuju da individualni planovi podrške porodici (IPPP) često ne odražavaju brige i prioritete porodice (Carpenter, 2000). Vrlo je izazovno pružiti adekvatnu podršku i prepoznati sve potrebe porodice, naročito prvih meseci po otkrivanju smetnje ili kada se radi o višestrukim smetnjama kod deteta (Oono Inalegwu et al., 2013).

Roditeljstvo je vrlo specifičan proces u kome je uloga roditelja da razvijaju socijalne, intelektualne, emotivne i fizičke sposobnosti deteta. Dete sa smetnjama u razvoju ima specifične potrebe (zdravstvene, obrazovne i druge) te se zbog toga porodica suočava sa drugačijim zahtevima u odnosu na porodice koje imaju decu tipičnog razvoja. Ono što karakteriše porodice dece sa smetnjama u razvoju su: niži roditeljski kapaciteti za brigu o detetu, suprotstavljanje stvarnih mogućnosti roditelja u odnosu na ono što od njih društvo očekuje. U ovim porodicama češći su razvodi brakova (Bailey et al., 2006), a prisutni su mentalni i zdravstveni problemi, kao i narušenost porodične harmonije (Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije, 2017).

U procesu suočavanja sa postojećom dinamikom postoje i razlike među roditeljima. Prema Hodapu (Hoddap, 2017), majke ispoljavaju veći nivo stresa zbog neznanja o detetovom stanju, zbog brige da li će njegove potrebe biti zadovoljene i da li će dobijati adekvatan tretman, dok se očevi više brinu zbog ekonomskih troškova oko deteta, kako će detetovo stanje uticati na celu porodicu, ali i kako će detetove emotivne, kognitivne i fizičke osobine biti prihvaćene od strane socijalne zajednice.

Pružanje podrške svim članovima porodice neophodno je kako bi se postigli dobri obrasci porodičnog funkcionisanja i da bi svi članovi na najbolji mogući način reorganizovali i adaptirali porodičnu rutinu novim uslovima (Golubović, 2018).

Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja je proceniti potrebe roditelja dece sa smetnjama u razvoju vezano za usluge i podršku koja im je potrebna u domenima: Društveni servisi, Potrebne informacije, Potrebna podrška i Finansijska pomoć

MATERIJAL I METODE

Uzorak

U istraživanju je učestvovalo 50 ispitanika – roditelja dece predškolskog i školskog uzrasta oba pola. U većini slučajeva (94%) deca žive u primarnim porodicama (otac, majka, braća i sestre) dok 6% živi sa proširenim porodicama (baba, deda i drugi). Kada su u pitanju osobe sa kojima dete provodi vreme, najveći broj dece (74%) najviše vremena provodi sa roditeljima, 18% provodi vreme sa drugom decom u kući dok po 4% dece vreme provode sa drugom decom van kuće ili sa nekom drugom osobom.

Najveći broj dece ima odstupanja u govorno-jezičkog razvoju (27,7%), odstupanja u psihomotornom razvoju (23,3%) i oštećenje sluha (17%), dok su poremećaj pažnje (14,9%), oštećenje vida (8,5%), smetnje iz pervazivnog spektra poremećaja (4,3%) i ostalo manje prisutni.

Više od polovine dece (51%) je uključeno u defektološki tretman. Na logopedski tretman je uključeno 30,6% dece, fiziklani tretman 8,2% a ostali kombinuju ili koriste druge usluge.

Postupak sprovođenja istraživanja

Pre početka istraživanja dobijena je saglasnost Etičke komisije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ustanove u kojima je sprovedeno istraživanje su: Dnevni centar za decu i mlade „Bubamara”, Mrkonjić Grad, Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama, „Neven” iz Prijedora, Udruženje „Hrabro srce” iz Banja Luke, Dnevni centar za osobe sa autizmom „Djeca svetlosti” iz Banja Luke, Udruženje za cerebralnu paralizu “CPossible” iz Banja Luke, Udruženje samohranih roditelja „Ponos” iz Banja Luke, Podrška porodicama dece sa smetnjama

u razvoju - Servis centar „Dajte nam šansu - Zvezdice” iz Banja Luke, JU „Centar za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora” iz Banja Luke.

Ispitanicima su instrumenti dostavljeni elektronskim putem preko stručnih saradnika koji rade u ustanovama koje pohađaju njihova deca.

Instrumenti istraživanja

1. Opšti upitnik koji je dizajniran za potrebe istraživanja. Pitanja u upitniku odnosila su se na sociodemografske podatke poput pola, nivoa obrazovanja roditelja, zatim na bolesti ili smetnje dece, kao i vida tretmana/podrške koje je dete u datom momentu ostvarivalo.

2. Skala potreba roditelja/staratelja (Caregiver need scale), autora Seok Hong Tan iz 2015. godine predstavlja instrument koji su razvili stručnjaci u Maleziji za procenu potreba roditelja dece sa invaliditetom na uzrastu od 0-12 godina (Seok Hong Tan, 2015).

Ova skala sastoji se od 20 aitemma koji su organizovani u četiri dela:

Odgovori su predstavljeni na petostepenoj Likertovoj skali (1 - nije mi potrebno uopšte, 2 - retko mi je potrebno, 3 - ponekad mi je potrebno, 4 - vrlo mi je potrebno, 5 - neophodno mi je). Za potrebe lakšeg praćenja rezultata istraživanja, rezultati će biti prikazani kroz tri kategorije: I – odgovori pod 1 i 2; II – odgovor 3 i III- odgovor 4 i 5.

REZULTATI

Odgovori na Skali potreba roditelja u domenu Društveni servisi (tabela 1) ukazuje da je najveća podrška potrebna u domenu saveta za programe edukacije za dete (koji vrtić i škola su najprigodniji), kao i podrške uključivanja deteta u društvene i rekreativne aktivnosti. Svakako je i domen odabira adekvatne osobe za brigu oko deteta (nega i stručna podrška) prisutan.

Tabela 1. Potrebna podrška u domenu društveni servisi

	I	II	III
Transport do zakazanih procedura	27,9%	30,2%	41,8%
Pronaći stručnu osobu za dnevne potrebe deteta	21%	32,6%	46,5%
Pronaći stručnu osobu da brine za moje dete	20,9%	32,6%	46,6%
Edukacija za moje dete (vrtić, škola)	11,7%	23,3%	65,1%
Društvene ili rekreativne aktivnosti	9%	34,1%	56,9%
Koordinacija aktivnosti i brige	16,3%	27,9%	55,8%

U domenu potrebnih informacija (tabela 2), roditeljima je važno da imaju uvid u trenutne i buduće usluge za decu, ali i podrška kako da inetgrišu savete od profesionalaca i postupaju sa svojim detetom u svakodnevrim rutinama.

Tabela 2. Potrebne informacije

	I	II	III
Stanje mog deteta ili ometenost	27,9%	30,2%	41,9%
Trenutno raspoložive usluge i servisi za dete	13,6%	40,9%	45,4%
Buduće usluge za dete	6,8%	27,3%	65,9%
Kako da integrišem terapiju/tretman u dnevne aktivnosti	21%	32,6%	46,5%
Kako da kontrolišem ponašanje mog deteta	34,1%	25%	40,9%
Kako da se igram ili razgovaram sa detetom	28%	25,5%	46,5%

U delu upitnika koji se ticao prebne podrške (tabela 3), roditelji iskazuju naglašenu potrebu da nauče tehnike savladavanja stresa i da imaju više vremena za sebe.

Tabela 3. Potrebna podrška

	I	II	III
Imati člana porodice za podršku	18,6%	34,9%	46,6%
Učiti o tehnikama savladavanja stresa	21%	18,6%	60,4%
Imati više mogućnosti za razgovor sa roditeljima koji imaju slično iskustvo	22,8%	25%	52,3%
Da imam više vremena za sebe	11,3%	29,5%	59,1%

U oblasti finansija (tabela 4), najveći procenat roditelja izveštava da su im potrebna dodatna sredstva ili finansijske olakšice za programe kada su u pitanju različiti terapijski ili edukativni tretmani i nabavka specijalizovane opreme (asistivne tehnologije).

Tabela 4. Finansijska pomoć

	I	II	III
Dnevni troškovi: odeća, obuća i hrana	41,9%	30,2%	27,9%
Edukativnih ili terapijskih usluga za dete	13,3%	31,1%	55,5%
Specijalne opreme/igračke	20,9%	30,2%	48,8%
Briga o detetu	22,8%	38,6%	38,6%

DISKUSIJA

Od nastanka koncepta rane intervencije, tj. od pomeranja fokusa istraživanja sa deteta na porodicu, nastala su brojna istraživanja potreba porodice sa ciljem da ukažu na kompleksnost problema koje imaju porodice sa decom sa smetnjama u razvoju. Ovo se ispostavilo kao vrlo težak zadatak, obzirom da danas, i pored bezbroj istraživanja na temu potreba roditelja, potrebe kao pojam još uvek nisu sistematizovane. Razlozi za to su brojni: vrsta smetnji u razvoju kod dece, kulturološki milje, etnička pripadnost, obrazovanje roditelja, socio-ekonomski status, itd. Ne postoji ni dovoljan broj standardizovanih instrumenata koji bi olakšali prikupljanje podataka, jer jedino na osnovu detaljne i validne procene potreba može se definisati odgovarajući program podrške. Prema Abidinu (Abidin, 1990), u istraživanju uzročnika roditeljskog stresa, navodi da je roditeljski stres kreiran zbog diskrepance između uloge roditelja i dostupne podrške porodici da bi se ona izborila sa zahtevima roditeljstva deteta sa smetnjama u razvoju.

Jedan od podataka koji smo dobili u ovom istraživanju, a potvrdila slična istraživanja, jeste da roditelji prepoznaju servise kao nedovoljno dostupne, i da ne postoji ili je smanjena koordinacija brige o detetu i porodici ([Suriati et al., 2011](#); [Ueda et al., 2013](#)). Kada ne postoji jasna koordinacija usluga I stručnjaka, zasigurno da će veliki izazov predstavljati uključivanje u adekvatne društvene i rekreativne aktivnosti.

Nakon rođenja deteta sa smetnjama u razvoju, u toku neophodnih dijagnostičkih procedura, roditelji su usmereni na zdravstvene ustanove i stručnjake koji se bave detetom. Prema rezultatima našeg istraživanja, najveće potrebe roditelji prijavljuju u domenu *Potrebne*

informacije koje se tiču budućih usluga i primene saveta koji se tiču svakodnevnog funkcionisanja porodice.

Autori navode da bez obzira na nivo obrazovanja, većina roditelja, nema informacija ni znanja o smetnjama u razvoju (Toledano et al., 2020). Adekvatne informacije o samom stanju deteta i očekivanom razvoju mogu biti ozbiljne smernice za roditelje kada promišljaju o budućim uslugama.

Dakle neophodno je omogućiti pravovremene informacije i metodološki stručan i ispravan koncept rada sa detetom (Wong et al., 2004). Roditelji bi tako dobili realističnu sliku očekivanja, što bi olakšalo adaptaciju i prihvatanje.

Zbog razvijenosti informaciono-komunikacionih tehnologija, informacije su dostupnije u 21. veku, kao i povezivanje sa drugim roditeljima, udruženjima roditelja, brojnim organizacijama, itd., ali se otvara nova dilema – kada i koliko informacija dati, kao i na koji način.

Guralnik (Guralnick, 1997), u svom radu o efektima rane intervencije navodi da je potreba za informacijama potencijalni stresor, koji ne bi trebalo potceniti. Udružen sa drugim stresorima kao što je porodični stres, zahtevani resursi, poljuljano poverenje, nedostatak informacija može negativno da utiče na porodične interakcije.

Programi podrške bi svakako trebalo da smanje stres roditelja. Prema Heimanu (Heiman, 2002), ono što roditelji prepoznaju kao značajno za sebe u cilju postizanja rezilijentnog funkcionisanja moglo bi se svrstati u tri glavna područja:

- *Otvorena diskusija i konsultacije sa porodicom, prijateljima i stručnjacima;
- *Pozitivna veza između roditelja, kojom se međusobno podržavaju i jačaju;
- *Kontinuirana i intenzivna edukativna, terapeutska i psihološka podrška za članove porodice

Kada je ta podrška prisutna, onda roditelji imaju vremena i za svoju partnersku relaciju i sadržaje koji ih lično zanimaju.

Roditelji koji su uvereni da im je dostupna emotivna, psihološka, socijalna i finansijska podrška, koji imaju dobre interakcije sa članovima socijalne mreže osećaju manje stresa i bolje

se osećaju u vršenju svoje roditeljske uloge, nego što je slučaj kod roditelja koji imaju veliku, ali kontrolišuću ili nepomažuću mrežu (Wanamaker, Glenwick, 1998).

U našem istraživanju je detektovana potreba roditelja za finansijom podrškom za usluge koje su dominantno van sistema. Mi se nismo bavili analizom socio-demografskih podataka ali u pojedinim istraživanjima (Seok Hong Tan, 2016), je naglašeno da značajno povećane potrebe za finansijskom pomoći izražavaju roditelji sa nižim stepenom obrazovanja. U pojedinim državama je obezbeđen kontinuiran sistem besplatne podrške. Od 2006. godine Vlada Australije je obezbedila finansijska sredstva kroz tri nevladine organizacije i omogućila usluge rane intervencije za decu sa motoričkim smetnjama na uzrastu od 0-9 godina sa kojim su roditelji bili vrlo zadovoljni (Ziviani, 2014). Naravno, treba biti oprezan u interpretaciji podataka jer neka istraživanja ukazuju na činjenicu da iako su pozitivno komentarisali usluge rane intervencije, oni su takođe smatrali da je broj terapija/sati podrške manji u odnosu na njihove potrebe (James, Chard, 2010; Hiebert-Murphy et al., 2011). Roditelji su ograničen broj usluga i terapija pripisali nedovoljnom broju stručnjaka, organizacionim ograničenjima i nedostatku resursa.

Svi ovi rezultati i budući rezultati trebaju biti smernica za nas profesionalce, jer pružanje podrške porodici u okviru rane intervencije ima pozitivne efekte na kvalitet života i zdravlja cele porodice (Davis, Gavidia-Payne, 2009).

ZAKLJUČAK

Defektolog svojim porodično usmerenim pristupom, pruža podršku i roditeljima, kroz razumevanje prioriteta i potreba porodice, snaga i resursa koje ta porodica poseduje, njenih dnevnih rutina, ciljeva, jačanje porodične otpornosti, davanje informacija o resursima u okviru lokalne zajednice i edukacije roditelja. Njegov zadatak je da podržava porodicu, a u saradnji sa članovima porodice, kreira planove podrške, oblikuje pristupe za intervencije, sprovodi aktivnosti usmerene na postizanje ciljeva, vrši evaluaciju rezultata rada i čuva dobijene podatke.

Defektolog bi takođe, morao da razume dinamiku interpersonalnih odnosa u porodici, porodičnu istoriju i nasleđivanje, strukture ličnosti i starost svih članova porodice, stepen bračne harmonije, prirodu podrške koja je dostupna od šire porodice i zajednice, zato što su svi ovi faktori determinanta porodične sposobnosti da se osposobi i uspe u brizi o detetu sa smetnjama u razvoju.

Osnovna ideja pokretanja ove teme u našoj sredini jeste da dobijemo uvid onoga o čemu roditelji izveštavaju, ali i ideja da se podstaknu profesionalci da preispitaju svoju praksu i pristup roditeljima, kao i njihovu posvećenost u neposrednom radu.

Porodice i njihovo izražavanje potreba mora biti saslušano sa istinskom brigom i posvećenošću.

LITERATURA

1. Abidin, R. (1990). Introduction to the Special issue: The Stresses of Parenting. *Journal of Clinical Child Psychology*, 19(4), 298-301.
2. Bailey, D.B., Bruder, M.B., Hebbeler, K., Carta, J., Defosset, M., Greenwood, C., Barton, L. (2006) Recommended outcomes for families of young children with disabilities. *Journal of Early Intervention*. 28, 227-251.
3. Carpenter, B. (2000). Sustaining the family: Meeting the needs of families of children with disabilities. *British Journal of Special Education*, 27(3), 135-144.
4. Cunningham, S. (2002). Assessing Family Context of children with disabilities. Faculty of graduate studies. Canada: Trinity Western University.
5. Davis, K., Gavidia-Payne, S. (2009). The impact of child, family, and professional support characteristics on the quality of life in families of young children with disabilities. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 34(2), 153-162.
6. Golubović, Š. (2018). *Rana intervencija u detinjstvu*. Novi Sad: str.88-90.
7. Guralnick, M.J. (1997). Effectiveness of Early Intervention for Vulnerable Children: A Developmental Perspective. *American Journal on Mental Retardation*, 102(4), 319-45.
8. Hiebert-Murphy, D., Trute, B., Wright, A. (2011). Parents' definition of effective child disability support services: Implications for implementing family-centered practice. *Journal of Family Social Work*, 14, 144-158.
9. Heiman, T. (2002) Parents of children with disabilities: Resilience, Coping, and Future Expectations. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 14(2), 159-171.
10. Hoddap, R.M. (2017). Families of persons with Down syndrom: New perspectives, findings, and research and service needs. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 13, 279-287.
11. James, C., Chard, G. (2010). A qualitative study of parental experiences of participation and partnership in an early intervention service. *Infants and Young Children*. 23(4), 275-285.
12. Oono Inalegwu, P., Honey Emma, J., McConachie, Helen. (2013). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal*. 8(6), 2380-2479.

13. Seok Hong Tan, M.P.H. (2015). Development and psychometric properties of a scale assessing the needs of caregivers of children with disabilities. *Disability and Health Journal*,8, 414-423.
14. Seok Hong Tan, M.P.H. (2016). Unmet health care service needs and caregiver needs of children with disabilities in Penang, Malaysia, Thesis (Ph.D.) - Faculty of Medicine, University Of Malaya.
15. Seok Hong Tan, M.P.H. (2017). Assessing the needs of caregivers of children with disabilities in Penang, Malaysia. *Health Social Care Community*, 25(2), 447-457.
16. [Suriati, S., Sharifah Zainiyah, S.Y., Lye, M.S., Norlijah, O.](#) (2011). Assessing The Unmet Needs Among Caregivers Of Children With Disabilities At The Community-Based Rehabilitation Centres In Selangor, Malaysian. *Journal of Public Health Medicine*,32-40.
17. Toledano, F., Moral de la, R.J., McCubbin, L.D., Cauley, B., Luna, D. (2020). Brief version of the coping health inventory for parents (CHIP) among family caregivers of children with chronic diseases. *Health and Quality of Life Outcomes*, 18(1), 104.
18. Ueda, K., Bailey, D.B., Yonemoto, N., Kajikawa, K., Nishigami, Y., Narisawa, S., Nishiwaki, M., Shibata, M., Tomiwa, K., Matsushita, A., Fujie, N., Kodama, K. (2013). Validity and reliability of the Japanese version of the family needs survey. *Research in Developmental Disabilities*, 34(10), 3596-3606.
19. Wanamaker, C.E., & Glenwick, D.S. (1998). Stress, coping, and perceptions of child behavior in parents of preschoolers with cerebral palsy. *Rehabilitation Psychology*, 43(4), 297-312.
20. Wong, S.Y., Wong, T.K.S., Martinson, I., Lai, A.C., Chen, W.J., He, Y.S. (2004). Needs of Chinese Parents of Children with Developmental Disability. *Journal of Intellectual Disabilities*, 8(2), 141-158.
21. Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije za 2016. (2017). Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije.
22. Ziviani, J., Darlington, Y., Feeny, R., Rodger, S., Watter, P. (2014). Early intervention services of children with physical disabilities: Complexity of child and family needs. *Australian Occupational Therapy Journal*, 61, 67-75.

IMPORTANCE OF ASSESING THE NEEDS FOR SUPPORT PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND CHRONIC DISEASES

Parenting is a very specific process in which the roll of parents is to develop the social, intellectual, emotional, and physical abilities of the child. A child with disabilities has special, specific needs (health, education and others) and the family faces different requirements compared to families with typically developed children.

The main goal of this research is to assess the needs of parents of children with developmental disabilities or chronic diseases related to the services and support they need.

The study involved 50 parents of children with developmental disabilities and/or chronic diseases up to the age of seven. In addition to the general questionnaire, Caregiver Needs Scale was used.

The results show that parents need support in selecting adequate education programs for their child (choice of kindergartens, schools), then they need information on future services for their child, education on coping techniques, and financial participation for educational services and treatments of their children.

These data are important because they show what kind of support for parents is necessary and in what domain. When we know that, then we have useful information on how to go ahead in working with the family and in which direction to focus resources.

Key words: caregiver needs; assessment; children with disabilities; support